

SPORT ILM-FANINING DOLZARB MUAMMOLARI

Xalqaro ilmiy-nazariy jurnal

2024-YIL 1-SON

ISSN 3030-3087

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT BO'YICHA
MUTAXASSISLARNI QAYTA TAYYORLASH
VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI

Member of
Crossref

Google
Scholar

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT BO‘YICHA MUTAXASSISLARNI
QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI

SPORT ILM-FANINING DOLZARB MUAMMOLARI

Xalqaro ilmiy-nazariy jurnal

1-SON

TOSHKENT – 2024

TAHRIR HAY'ATI TARKIBI

TAHRIR HAY'ATI RAISI:

TURSUNALIYEV ILHOMJON AXMEDOVICH

professor, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti rektori, O'zbekiston Respublikasi.

TAHRIR HAY'ATI RAISI

O'RINBOSARLARI:

RASULOV ZOKIR PARDAYEVICH

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

UTENOV ORALBAY URAZBAYEVICH

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi.

TAHRIR HAY'ATI KOTIBI:

XAYOTOV ANVAR XUSANOVICH

dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi.

TAHRIR HAY'ATI A'ZOLARI

1. QOSIMOV OYBEK OMILOVICH

O'zbekiston Respublikasi Milliy Olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi;

2. TASHXODJAYEV MUXTORXON MAQSUDOVICH

iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi;

3. TABAKOV SERGEY YEVGENEVICH

pedagogika fanlari nomzodi, professor, Rossiya davlat jismoniy tarbiya va sport, yoshlar akademiyasi, Rossiya Federatsiyasi;

4. PETROV SERGEY IVANOVICH

psixologiya fanlari nomzodi, dotsent, "P.F. Lesgaft nomidagi Sankt-Peterburg Jismoniy tarbiya, sport va salomatlik Milliy davlat universiteti" Federal davlat budjet oliy ta'lim muassasasi, Rossiya Federatsiyasi;

5. MIXAYLOVA YELENA YANVEROVNA

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, "P.F. Lesgaft nomidagi Sankt-Peterburg Jismoniy tarbiya, sport va salomatlik Milliy davlat universiteti" Federal davlat budjet oliy ta'lim muassasasi qo'shimcha ta'lim instituti, Rossiya Federatsiyasi;

6. GRETSOV ANDREY GENNADEVICH

psixologiya fanlari nomzodi, dotsent, A.T. Gersen nomidagi Rossiya Davlat pedagogika universiteti, Rossiya Federatsiyasi;

7. VOROBYEV SERGEY ALEKSEYEVICH

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, "Sankt-peterburg Jismoniy tarbiya ilmiy-tadqiqot instituti" Federal davlat budjet muassasasi, Rossiya Federatsiyasi;

8. LUTSEVICH OLEG IVANOVICH

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Belarus davlat jismoniy tarbiya universitetining Jismoniy tarbiya, sport va turizm rahbar xodimlari va mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Belarus Respublikasi;

9. REPKIN SERGEY BORISOVICH

iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent, Belarus davlat jismoniy tarbiya universiteti, Belarus Respublikasi;

10. BOYKO TATYANA NIKOLAYEVNA

falsafa fanlari doktori, dotsent, Belarus davlat jismoniy tarbiya universiteti, Belarus Respublikasi;

11. ZAKIRYANOV BAURJAN KAYRATOVICH

biznes boshqaruvi bo'yicha falsafa doktori (PhD), Qozog'iston sport va turizm akademiyasi, Qozog'iston Respublikasi;

12. AZIZBAYEV SAITDIN SEYITBEKOVICH

tarix fanlari nomzodi, dotsent, Qirg'iziston jismoniy tarbiya va sport akademiyasi, Qirg'iziston Respublikasi;

13. GADJIYEV FUAD GADJI O'GLU

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent, Ozarbayjon davlat jismoniy tarbiya va sport akademiyasi, Ozarbayjon Respublikasi;

14. SAFAROV SHODI ASOMURODOVICH

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, S. Rahimov nomidagi Tojikiston jismoniy tarbiya instituti, Tojikiston Respublikasi;

15. NUNNAYEV XIDIR KAKABAYEVICH

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Turkman davlat jismoniy tarbiya va sport instituti, Turkmaniston Respublikasi;

16. KARIMOV AVAZ QUDRATILLAYEVICH

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi, O'zbekiston Respublikasi;

17. HAMROYEV BOBUR YANGIBOYEVICH

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi, O'zbekiston Respublikasi;

18. MADJIDOV INOMJON URISHEVICH

texnika fanlari doktori, professor, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, O'zbekiston Respublikasi;

19. BEKMURADOV MANSUR BOBOMURADOVICH

sotsiologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi.

20. XALMUXAMEDOV RUSTAM DEHKANOVICH

pedagogika fanlari doktori, professor, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'zbekiston Respublikasi;

21. HAYITOV OYBEK ESHBOYEVICH

psixologiya fanlari doktori (DSc), professor, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

22. KERIMOV FIKRAT AZIZOVICH

pedagogika fanlari doktori, professor, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'zbekiston Respublikasi;

23. ALLAMURATOV SHUXRATULLA INOYATOVICH

biologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'zbekiston Respublikasi;

24. YUGAY LEV PAVLOVICH

fizika-matematika fanlari doktori, professor, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'zbekiston Respublikasi;

25. ABDULLAYEV FARXOD TURDALIYEVICH

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

26. JUMANOV ORTUG'MAT SANGILBOYEVICH

pedagogika fanlari nomzodi, professor, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

27. PULATOV JAMSHID ABDUMAJITOVICH

psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

28. TALIPDJANOV ASKAR IMAMDJANOVICH

pedagogika fanlari nomzodi, professor, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

29. RAFIYEV XAMRAKUL TALIBOVICH

pedagogika fanlari nomzodi, professor, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali, O'zbekiston Respublikasi;

30. ISRAILOV SHOAKROM XALMATOVICH

pedagogika fanlari nomzodi, professor, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

31. NARIMANOV BEKZOD ABDUVALIYEVICH

yuridik fanlari doktori (DSc), dotsent, Toshkent davlat yuridik universiteti, O'zbekiston Respublikasi;

32. XODJAYEV FAXRIDDIN XODJAYEVICH

pedagogika fanlari nomzodi, professor, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

33. AMONOV ASQAR NOMOZBOYEVICH

dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

34. ARTIKBAYEV OYBEK SALIMAXAMATOVICH

dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

35. NAZAROV SOBIR USMONOVICH

dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

36. MAMUTOV QUO'ANISHBAY TOLIBAYEVICH

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Nukus filiali, O'zbekiston Respublikasi;

37. MAMARASULOV ULUG'BEK UMURZOQOVICH

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali, O'zbekiston Respublikasi;

38. TISHABAYEV ALISHER MAXAMATDJONOVICH

dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Farg'ona filiali, O'zbekiston Respublikasi;

39. RAXIMOV VLADIMIR SHAVKATOVICH

pedagogika fanlari doktori (DSc), professor, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, O'zbekiston Respublikasi;

40. KIPCHAKOV BAXODIR BAXRIDDINOVICH

pedagogika fanlari nomzodi, professor, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, O'zbekiston Respublikasi;

41. KRASNOVA GALINA MANSUROVNA

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi;

42. ARZIBAYEV QODIRJON ODILJONOVICH

dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, O'zbekiston Respublikasi.

Muassis

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

**SPORT ILM-FANINING
DOLZARB MUAMMOLARI****АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СПОРТИВНОЙ НАУКИ****ACTUAL PROBLEMS OF
SPORTS SCIENCE****XALQARO ILMIY-NAZARIY
JURNAL**

Jurnal bir yilda 4 marta, bosma va elektron shaklda (o'zbek, rus, ingliz tillarida) chop etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 14-aprelda 075149 raqami bilan ro'yxatga olingan. Matnlarda foydalanilgan misol, ko'chirma va ma'lumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardir. Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

"in Science"

Toshkent shahar, Parkent ko'chasi 51-uy,
Phone: (+998) 99-006-61-10,
e-mail: info@inscience.uz

Tahririyat manzili:

Toshkent shahar,
Ko'kcha darvoza ko'chasi, 27-uy
Telefon: (+998)71-242-30-85,
Faks: (+998)71 242-30-87.
E-mail: institut@sportedu.uz
Rasmiy sayt:
www.sportedu.uz

Institutor:

Institute of Retraining and Professional Development of Specialists in Physical Education and Sports

**SPORT ILM-FANINING
DOLZARB MUAMMOLARI****АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СПОРТИВНОЙ НАУКИ****ACTUAL PROBLEMS OF
SPORTS SCIENCE****INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
THEORETICAL JOURNAL**

Journal is published 4 times a year in printed and digital forms (in Uzbek, Russian and English languages). Registered by the Agency for Information and Mass Communications under the President's Administration of the Republic of Uzbekistan on April 24, 2023, under number 075149. The authors are responsible for the accuracy of the examples, passages, and data provided in the texts. The source must be specified when copying from the journal.

"in Science"

51, Parkent street, Tashkent,
Phone:(+998) 99-006-61-10,
e-mail: info@inscience.uz

Address of Editorial Office:

27, Kukcha darvoza
street, Tashkent,
Phone: (+998)71-242-30-85,
Fax: (+998)71 242-30-87.
E-mail: institut@sportedu.uz
Official website:
www.sportedu.uz

MUNDARIJA

Jismoniy tarbiya va sport sohasida menejment

A.A. Raхmonov. Управление предсоревновательной подготовкой каратистов высокой квалификации с использованием средств виртуальной реальности.....	6
A.G. Dadabayev. Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida seleksiya jarayonini tashkil etish metodologiyasi.....	13

Jismoniy tarbiya va sport muammolari

A.Q. Karimov. Aholi orasida sog‘lom turmush tarzini oshirishda badminton sport turining ilmiy amaliy ahamiyati.....	18
P. Ниязова. Исследование тренировочного процесса велосипедного сегмента триатлонистов на основе использования модельных характеристик скоростно-силовой подготовленности велосипедистов.....	23
A.И. Талипджанов. Исследование эффективности параллельного планирования нагрузок в микроциклах подготовки	30

Bolalar va yoshlar jismoniy tarbiyasi va sporti

A.Q. Utebergenov, R.F. Djoldasov. Yuqori sinf o‘quvchilarining jismoniy tarbiya darslari jarayonida tajriba-sinov ishlari o‘tkazish bosqichlari	37
B.P. Abdullaeva. Analysis of methods for teaching football elements to preschoolers.....	42
A. Amonov. 7-8 yoshli stol tennischilarida zarbalar aniqligini shakllantirish tajribasini o‘rganish natijalari	49

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va uslubiyati

R.M. A‘zamov. Tog‘ chang‘i sportida tushish texnikasini o‘rgatishning zamonaviy usullarini tahlil qilish.....	55
B.Sh. Raxmatov, P.K. Ubenov. 15-16 yoshli taekvondochilarning mashg‘ulotlari jarayonida muvozanatni saqlash turg‘unligi va harakat aniqligining o‘shirish sur‘atlari	61
M. G‘aniyeva. Stol tennisi bilan shug‘ullanuvchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligini shakllanish dinamikasi	69
S.D. Akzamov. Professional futbol jamoalarining yakkakurashlardagi samaradorlik ko‘rsatkichlarining qiyosiy tahlili	75
A.Sh. Mo‘minov, Sh.B. Bazarov. Gandbol sport turida tanlab olish uslubiyati.....	82
K.Ш. Рахмонова. Компоненты структуры технической подготовки акробатов.....	89

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarining pedagogik va psixologik jihatlari

A.M. Maxmudov Yosh futbolchilarning integral tayyorgarligini takomillashtirish omillarini o‘rganish.....	96
Z. Begimqulov. Abdulla Avloniy qarashlarida inson salomatligi va jismoniy tarbiya masalalari	100
B. Qo‘chqarov. Umumta‘lim maktabi o‘quvchilarining axloqiy munosabatlarini jismoniy tarbiya va sport vositasi yordamida shakllantirish	105
Z. Rasulov. Trener shaxsiga xos kasbiy kompetensiyalarni takomillashtirish zaruriyatining pedgogik asoslari.....	117

Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi professional ta‘lim masalalari

A. Shopulatov. Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislar malakasini rivojlantirish yo‘llari	123
---	------------

STOL TENNISINI BILAN SHUG'ULLANUVCHI SPORTCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANISH DINAMIKASI

Marhabo G'aniyeva¹

¹ O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. Chirchiq shahri, O'zbekiston Respublikasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada stol tennisi bilan shug'ullanuvchi sportchilarni umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasi tajriba oldidan maxsus testlar orqali o'rganilgan, olingan natijalar jadvallar asosida ifodalangan hamda qiyosiy tahlil etilgan. Malakali stol tennischilarni tayyorlash jarayoni bo'yicha xulosa va amaliy tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, nafas olish organlari, yurak-qon tomir tizimi, markaziy asab tizimlari tayyorgarlik darajasiga, sport texnikasining takomillashuvi.

Kirish

Ma'lumki, jismoniy mashqlar sportchilar organizmiga har tomonlama ta'sir ko'rsatishi amaliyotda ko'p bora o'z isbotini topganligini ilmiy uslubiy adabiyotlarda berilgan ma'lumotlarda ko'rsatib o'tilgan.

Darhaqiqat, sportchilar tayyorlash tizimida jismoniy tayyorgarlikni oshirishda turli jismoniy mashqlar arsenalidan foydalanilgan holda stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirib boriladi. Ayniqsa stol tennisi bilan shug'ullanishda sportchilardan alohida maxsus tayyorgarlikni talab etadi. Qolaversa, jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar yordamida yo'l-yo'lakay stol tennisi texnikasini shakllanishiga ham imkon yaratiladi [1].

Maxsus mashqlar odatda stol tennisi bilan shug'ullanuvchilarni maxsus harakat elementlarini ham rivojlanib borishiga zamin yaratadi.

Stol tennisi bilan shug'ullanuvchilarni jismoniy tayyorgarligini shakllanishida jismoniy sifatlarning ham o'z o'rnini borligi tayyorgarlik ko'rsatkichlarini ifoda etishda muhim komponentlardan sanaladi. Ayniqsa, jismoniy sifatlardan biri bo'lgan kuch sifati bu – stol tennisi bilan shug'ullanuvchilarni o'yin 5ta partiya davomida 2-3 soatgacha davom etishi o'yinlar jarayonida sportchilar o'zlarini mushak kuchlarini rivojlantirishi va kuchni to'g'ri taqsimlay olishini talab etadi [1].

Kuchni rivojlantirishda oddiy mashq elementlaridan boshlab to og'ir toshlar yoki

kuchlanishlar bilan bajariladigan dinamik va statik mashqlar yuklamalaridan foydalaniladi.

Stol tennischilarini chidamliligi faqatgina musobaqa vaqtida emas balki, katta hajmdagi mashg'ulotlarni bajarish uchun ham kerak bo'ladi. Ayniqsa, stol tennischilarini nafas olish organlari, yurak-qon tomir tizimi, markaziy asab tizimlari tayyorgarlik darajasiga, sport texnikasining takomillashuvida muxim ahamiyatga ega bo'lgan sifatlardan hisoblanadi. Qolaversa, sport natijalari tennischilarni jismoniy tayyorgarligi qay darajada shakllanganligiga bog'liqdir. Bu esa stol tennisi bo'yicha sportchilar tayyorlash tizimida dolzarb masalalardan sanaladi.

Tadqiqot maqsadi: Ishlab chiqilgan metodika asosida stol tennisi bilan shug'ullanuvchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- Stol tennisi bilan shug'ullanuvchi sportchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash bo'yicha ilmiy uslubiy adabiyotlarning tahlili;

- Stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlanishi darajasini maxsus testlar yordamida aniqlashdan iborat.

Materiallar va metodlar

Biz tomonimizdan stol tennisi bilan shug'ullanuvchi sportchilarni umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini ishlab chiqilgan metodika yordamida rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot

uslubiyati amaliyot jarayonida qo'llanildi. O'tkazilgan pedagogik tajriba davomida jismoniy tayyorgarlik ta'sirini aniqlash maqsadida umumiy jismoniy tayyorgarligi 5 ta sinov testi orqali hamda maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasi ham 5 ta sinov testi orqali aniqlashga e'tibor qaratdik.

Tajriba guruhi shug'ullanuvchilarining umumiy jismoniy tayyorgarligi darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra tajriba boshida qayd etilgan natijalar quyidagicha shakllanganligini ko'rsatdi: 60 metr masofaga yugurish vaqti o'rtacha $8,98 \pm 1,07$ soniyaga teng bo'lgan

bo'lsa, yerga tayangan holda qo'llarni bukib-yozish o'rtacha $26,33 \pm 3,42$ martani tashkil etdi. Navbatdagi turgan joydan uzunlikka sakrash bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajribada tajriba guruhi sinaluvchilarida o'rtacha hisobda $231,25 \pm 32,31$ smni tashkil qildi. Gimnastika skameykasida turgan joydan oldinga egilish $7,08 \pm 0,92$ smga tengligini ko'rsatdi. Turnikda tortilish o'rtacha $14,67 \pm 2,04$ martani tashkil etdi. Tadqiqot boshida tajriba guruhi sinaluvchilaridan olingan natijalar quyidagi 1 jadvalda ifoda etildi.

1-jadval. Tajriba guruhi shug'ullanuvchilari 1 va 2-razryadli talabalarni tajriba boshida qayd etilgan umumiy jismoniy tayyorgarligi darajasi (n = 12).

T/r	Sportchilarning F.I.Sh.	60 metr masofaga yugurish vaqti (sek)	Erga tayangan holda qo'llarni bukib-yozish (marta)	Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm.)	Gimnastika skameykasida turgan joydan oldinga egilish (sm.)	Turnikda imkoni boricha tortilish (marta)
1	Na-v E.	8,4	27	234	7	16
2	Yus-v S.	9,6	26	226	8	14
3	Zo-v A.	8,2	25	238	6	16
4	Ka-v M.	8,7	28	234	6	13
5	G'a-v I.	8,1	29	229	8	15
6	Xu-v J.	9,5	26	230	6	13
7	To'-v N.	8,9	24	228	9	16
8	Ma-v Sh.	10,3	25	233	6	17
9	To-v Sh.	8,6	28	236	8	14
10	Ab-v X.	8,2	24	225	7	13
11	Nu-v N.	9,8	28	230	6	16
12	Ash-v J.	9,5	26	232	8	13
	X	8,98	26,33	231,25	7,08	14,67
	σ	1,07	3,42	32,31	0,92	2,04
	V, %	11,96	12,99	13,97	12,97	13,94

Biz tomonimizdan pedagogik tajribaga jalb etilgan nazorat guruhi sinaluvchi stol tennischilarini jismoniy tayyorgarligi darajasini aniqlaganimizda ularda quyidagicha natijalar namoyon bo'ldi.

Nazorat guruhi stol tennischilarini umumiy jismoniy tayyorgarligi bo'yicha 60 metr masofaga yugurish vaqti $8,79 \pm 1,03$ soniyani tashkil etdi. Yerga tayangan holda qo'llarni bukib-yozish $26,75 \pm 3,38$ martani ko'rsatdi. Turgan joydan uzunlikka sakrash

bo'yicha o'tkazilgan tajribada natijalar $234,08 \pm 32,03$ smni tashkil etdi. Gimnastika skameykasida turgan joydan oldinga egilish $6,83 \pm 0,87$ smga tengligini ko'rishimiz mumkin. Turnikda imkoni boricha tortilish bo'yicha olingan natijalar o'rtacha $14,92 \pm 2,03$ martani tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin.

Olingan natijalar quyidagi 2-jadvalda ifodalandi.

2-jadval. Nazorat guruhi shug'ullanuvchilari 1 va 2-razryadli talabalarni tajriba boshida qayd etilgan umumiy jismoniy tayyorgarligi darajasi (n = 12).

T/r	Sportchilarning F.I.Sh.	60 metr masofaga yugurish vaqti (sek)	Erga tayangan holda qo'llarni bukib-yozish (marta)	Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm.)	Gimnastika skameykasida turgan joydan oldinga egilish (sm.)	Turnikda imkoni boricha tortilish (marta)
1	Ma-v Sh.	8,2	25	230	6	13
2	Nu-v N.	9,4	27	238	9	16
3	O'r-v I.	8,4	28	229	7	14
4	Ra-v R.	8,8	24	232	6	15
5	Ak-v N.	8,7	26	242	8	17
6	Ab-v X.	9,1	28	226	6	13
7	So-v Sh.	9,3	27	237	6	15
8	Ash-v J.	9,6	26	229	5	16
9	To-v A.	8,6	27	241	8	15
10	Cho'-v N.	8,7	30	232	7	16
11	To-v Sh.	8,3	25	238	6	14
12	Ab-v B.	8,4	28	235	8	15
	X	8,79	26,75	234,08	6,83	14,92
	σ	1,03	3,38	32,03	0,87	2,03
	V, %	11,67	12,64	13,68	12,66	13,61

Natijalar va muhokama

Pedagogik tajribada umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash bo'yicha tadqiqotga jalb etilgan tajriba va nazorat guruhi sinaluvchilaridan olingan natijalarni qiyosiy tahlil etadigan bo'lsak, olingan natijalar o'rtasida sezilarli farqlar kuzatilmadi.

Shuningdek, tajriba guruhi shug'ullanuvchilarining maxsus jismoniy tayyorgarligi darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra tajriba boshida qayd etilgan natijalar quyidagicha shakllanganligini ko'rsatdi: 3 kg.li to'ldirma to'pni uzoqlikka uloqtirish masofasini o'rtacha natijasi 9,82±1,27 metrga teng bo'lgan bo'lsa, skakalkada 1 daqiqa davomida sakrash o'rtacha 140,00±20,97 martani tashkil etdi. Navbatdagi 3 km masofaga yugurish bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajribada tajriba guruhi sinaluvchilarida o'rtacha hisobda

741,01±103,52 soniyani tashkil qildi. Stolning yon tomon markazida turgan holda 1 daqiqa davomida ikki tomonda belgilangan nishonga qo'l tekkizish 72,25±9,37 martani tashkil etdi. 3x10 metrga moksimon yugurish o'rtacha 8,37±1,17 soniyaga teng bo'ldi. Tadqiqot boshida tajriba guruhi sinaluvchilaridan olingan natijalar quyidagi 3 jadvalda ifoda etildi.

Pedagogik tajribaga jalb etilgan nazorat guruhi sinaluvchi stol tennischilarini maxsus jismoniy tayyorgarligi darajasini tajriba boshida quyidagi natijalarni ko'rsatdi: 3 kg.li to'ldirma to'pni uzoqlikka uloqtirish masofasi o'rtacha 9,76±1,24 metrga teng bo'lgan bo'lsa, skakalkada 1 daqiqa davomida sakrash o'rtacha 141,75±20,64 martani tashkil etdi. Navbatdagi 3 km masofaga yugurish bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajribada tajriba guruhi sinaluvchilarida o'rtacha hisobda 729,86±98,83 soniyani tashkil qildi.

3-jadval. Tajriba guruhi shug'ullanuvchilari 1 va 2-razryadli talabalarni tajriba boshida qayd etilgan maxsus jismoniy tayyorgarligi darajasi (n =12).

T/r	Sportchilarning F.I.Sh.	3 kg. li to'ldirma to'pni uzoqlikka uloqtirish (3 urinishdan yaxshi natija olinadi)	Skakalkada 1 daqiqa davomida sakrash (marta)	3 km masofaga yugurish (sek)	Stolning yon tomon markazida turgan xolda ikki tomondan belgilangan nishonga qo'l tekkizish (1 daqiqa davomida)	3x10 metrga moksimon yugurish (sek)
1	Na-v E.	9,67	140	718,30	70	8,59
2	Yus-v S.	10,33	138	721,70	78	8,55
3	Zo-v A.	9,68	125	720,20	72	8,57
4	Ka-v M.	10,41	152	757,40	65	8,02
5	G'a-v I.	10,34	142	722,00	73	8,42
6	Xu-v J.	10,37	148	709,40	71	8,35
7	To'-v N.	10,43	138	707,20	76	8,2
8	Ma-v Sh.	9,34	132	758,30	69	8,48
9	To-v Sh.	9,19	144	759,20	74	8,46
10	Ab-v X.	9,3	140	761,00	76	8,56
11	Nu-v N.	9,54	136	783,00	70	8,12
12	Ash-v J.	9,24	145	774,40	73	8,09
	X	9,82	140,00	741,01	72,25	8,37
	σ	1,27	20,97	103,52	9,37	1,17
	V, %	12,93	14,98	13,97	12,97	13,98

Stolning yon tomon markazida turgan holda 1 daqiqa davomida ikki tomonda belgilangan nishonga qo'l tekkizish 74,50±9,43 martani tashkil etdi. 3x10 metrga moksimon yugurish o'rtacha

8,59±1,17 soniyaga teng bo'ldi. Tadqiqot boshida tajriba guruhi sinaluvchilaridan olingan natijalar quyidagi 4-jadvalda ifoda etildi.

4-jadval. Nazorat guruhi shug'ullanuvchilari 1 va 2-razryadli talabalarni tajriba boshida qayd etilgan maxsus jismoniy tayyorgarligi darajasi (n =12).

T/r	Sportchilarning F.I.Sh.	3 kg.li to'ldirma to'pni uzoqlikka uloqtirish (3 urinishdan yaxshi natija olinadi)	Skakalkada 1 daqiqa davomida sakrash (marta)	3 km masofaga yugurish	Stolning yon tomon markazida turgan holda ikki tomondan belgilangan nishonga qo'l tekkizish (1 daqiqa davomida)	3x10 metrga moksimon yugurish
1	Ma-v Sh.	9,45	136	739,80	70	8,44
2	Nu-v N.	9,93	141	721,40	72	8,57
3	O'r-v I.	9,66	147	714,30	76	8,55
4	Ra-v R.	9,25	130	707,20	72	9,17
5	Ak-v N.	9,16	140	701,00	70	9,01
6	Ab-v X.	9,34	138	778,00	72	9,3
7	So-v Sh.	10,42	149	743,50	78	8,22
8	Ash-v J.	9,65	146	721,00	76	8,35
9	To-v A.	9,75	149	714,30	75	8,3
10	Cho'-v N.	9,48	135	762,10	70	8,51
11	To-v Sh.	10,04	148	741,30	84	8,32
12	Ab-v B.	10,97	142	714,37	79	8,3
	X	9,76	141,75	729,86	74,50	8,59
	σ	1,24	20,64	98,83	9,43	1,17
	V, %	12,71	14,56	13,54	12,66	13,63

Stol tennisi bilan shug'ullanuvchilarni maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajriba natijalarini qiyosiy tahliliga ko'ra, tadqiqot boshida tajriba va nazorat guruhi sinaluvchilari o'rtasida sezilarli farqlar kuzatilmadi. Ammo olingan natijalarni xorijiy mutaxassislar G.V.Barchukova, A.N.Mizin, Ye.E.Jigun tomonidan berilgan ma'lumotlar bilan qiyosiy tahlil etilganda maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlaridan ortda qolayotganligimizni ko'rsatdi. Demak, holat stol tennisi bilan shug'ullanuvchilarni mashg'ulotlar jarayonida nafaqat umumiy jismoniy tayyorgarligini shakllantirish qolaversa, maxsus jismoniy tayyorgarligini maxsus vosita va usullar asosida takomillashtirib borishni talab etadi.

Xulosa

Stol tennisi bilan shug'ullanuvchilarni jismoniy tayyorgarligini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajriba natijalari

quyidagi xulosalarni qayd etish imkonini berdi:

- Stol tennisi bilan shug'ullanuvchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlili natijalariga ko'ra mahalliy olimlar tomonidan stol tennisida yetarli tadqiqotlar o'tkazilmaganligi adabiyotlarni tahlil etish jarayonida aniqlandi qolaversa, olingan ma'lumotlar xorijiy mamlakatlardagi faoliyat yuritayotgan mutaxassislariga tegishli ekanligi kuzatildi;

- Stol tennisi bilan shug'ullanuvchilarni umumiy jismoniy tayyorgarligi talab darajasida shakllangan bo'lsada, ammo maxsus jismoniy tayyorgarligi har ikkala guruh sinaluvchilarida yetarlicha darajada shakllanmaganligini ko'rsatdi. Chunki, o'yin davomida yoki sinov testlaridan olingan natijalarga asoslanadigan bo'lsak ular 5 partiya davomida o'yinni yuqori shiddatda olib borish lozim. Shuning uchun ularda yuqori darajadagi maxsus jismoniy tayyorgarligini shakllantiruvchi tayyorgarlik dasturini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Dynamics of formation of physical fitness of athletes involved in table tennis

Marhabo Ganieva¹

¹Uzbek State University of Physical Education and Sports. Chirchik, Republic of Uzbekistan.

Abstract. This article examines the level of general and special physical fitness of athletes involved in table tennis using special tests. The results are presented in tables and subjected to comparative analysis. Conclusions and practical recommendations on the process of training qualified table tennis players are presented.

Keywords: general and special physical fitness, physical qualities, respiratory organs, cardiovascular system, level of training of the central nervous system, improvement of sports technique.

Динамика формирования физической подготовленности спортсменов, занимающихся настольным теннисом

Мархабо Ганиева¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. г. Чирчик, Республика Узбекистан.

Аннотация. В данной статье изучен уровень общей и специальной физической подготовленности спортсменов, занимающихся настольным теннисом, с помощью специальных тестов. Полученные результаты представлены в таблицах и подвергнуты сравнительному анализу. Изложены выводы и практические рекомендации по процессу подготовки квалифицированных игроков в настольный теннис.

Ключевые слова: *общая и специальная физическая подготовка, физические качества, органы дыхания, сердечно-сосудистая система, уровень подготовки центральной нервной системы, совершенствование спортивной техники.*

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Toshkent-2014 y. «ITA-Press» nashriyoti. 297 b.
2. Pulatov A.A., Ummatov A.A. Sport va harakatli o'yinlar (voleybol): /darslik / T.: "O'zkitobsavdonashriyoti", 2020. – 224 b.
3. Olimov M.S. Sport pedagogik mahoratini oshirish (Yengil atletika). Darslik. Toshkent-2023 y. «IDEAL-PRESS» nashriyoti. 436 b.
4. G'aniyeva M.Yu. "Stol tennisi nazariyasi va uslubiyati" /O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024 y. – 300 b.
5. Teyxrib, V. Ye., Vorkunov, M. S. Metodika obucheniya texniko- takticheskim deystviyam v nastolnom tennise: uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov vsekh spetsialnostey / - Pavlodar: Kereku, 2009. – 86 s.
6. G.V.Barchukova, V.M.M. Bogushas, O.V.Матысин. Teoriya i metodika nastolnogo tennisa. Uchebnik/ Moskva-Akademiya 2006 g. 34 st.
7. Xolodov, J. K. Teoriya fizicheskogo vospitaniya i sporta : ucheb. posobie dlya studentov vyssh. ucheb. zavedeniy / J. K. Xolodov, V. S. Kuznesov. – 2-ye izd., ispr. i dop. – M. : Akademiya, 2001. – 480 s.
8. M.Yu. G'anieva. Stol tennisi bilan shug'ullanuvchi talaba-yoshlarni jismoniy rivojlanishining tuzilishi va tahlili // Sportda ilmiy tadqiqotlar. Ilmiy-nazariy jurnal – 2023. - № 4. – 42-45 b.